

INKLYUZIV TA'LIMNING QADRIYATLARI VA TAMOYILLARI

XUJAYAROVA NAFISA SULTONMURODOVNA

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Email: xujayarova@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17289175>

Annotatsiya: Maqolada nogironligi bor shaxslar uchun Salamanka deklaratsiyasida inklyuziv ta'lim beruvchi muassasa sifatida umumta'lim maktabi, o'quv jarayoniga yordam beradigan va individual ehtiyojlarni qondiradigan muassasa sifatida aks ettirilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya, konvensiya tamoyillari, insonning qadriyatlarini hurmat qilish, uning tanlash erkinligi va mustaqilligini hurmat qilish, haqida. Inklyuziv ta'lim barcha bolalarning ruhiy - jismoniy holatidan qat'iy nazar ta'lim jarayonida to'laqonli ishtirok etishini ta'minlashga qulay imkoniyat yaratishi, haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, salamanka deklaratsiyasi, jismoniy, aqliy, sensor (sezgi), konvensiya tamoyillari, inklyuziv va integratsiyalashgan ta'lim, inklyuziv ta'limning qadriyatligi.

ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: В статье представлена Саламанская декларация для лиц с ограниченными возможностями здоровья как учреждение, предоставляющее инклюзивное образование, общеобразовательная школа, учреждение, которое помогает в образовательном процессе и удовлетворяет индивидуальные потребности. Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов, принципы конвенции, уважение ценностей человека, уважение его свободы выбора и независимости. Утверждается, что инклюзивное образование создает благоприятную возможность для обеспечения полноценного участия всех детей в образовательном процессе, независимо от их психического и физического состояния.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, декларация Саламанки, физическое, умственное, сенсорное, принципы конвенции, инклюзивное и интегрированное образование, ценность инклюзивного образования.

VALUES AND PRINCIPLES OF INCLUSIVE EDUCATION

Abstract: The article reflects the Salamanca Declaration as an inclusive educational institution for persons with disabilities, a general education school, an institution that assists the educational process and meets individual needs. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, principles of the Convention, respect for human values, respect for freedom of choice and independence. It is stated that inclusive education creates a favorable opportunity to ensure the full participation of all children in the educational process, regardless of their mental and physical condition.

Keywords: Inclusive education, Salamanca Declaration, physical, mental, sensory, convention principles, inclusive and integrated education, the value of inclusive education.

KIRISH

Prezident Sh. Mirziyoyev yosh avlodga sifatli ta'lim berish masalasi haqida so'z yuritarkan, mamlakatimizda "Inson qadri uchun" degan ustuvor tamoyilga asoslangan strategiyada ham bu masalaning muhim siyosiy komponentlar qatoriga kiritilganini ta'kidlab, shunday deydi: "Inson qadri deganda, biz har bir fuqaro uchun munosib turmush sharoiti va zamonaviy infratuzilma tashkil etishni, malakali tibbiy xizmat ko'rsatishni, sifatli ta'lim, ijtimoiy himoya tizimi va sog'lom ekologik muhit yaratib berishni tushunamiz" [1].

Darhaqiqat, bugungi ta'lim tizimining bosh maqsadi yoshlarni kelajagimizning munosib vorislari sifatida tarbiyalashdir. Bu jarayonda sog'lom yoshlar bilan bir qatorda imkoniyati cheklangan bolalarga ham bir xil sharoit yaratishga qaratilgan inklyuziv ta'limning me'yoriy-huquqiy asoslari va mazmunini ishlab chiqish ustuvor vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Shu maqsadda, 2020-yil 23-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" Qonuni qabul qilindi va uning 20-moddasida inklyuziv ta'lim alohida ta'lim shakli sifatida belgilab qo'yildi.

ASOSIY QISM

Inklyuziv ta'lim – bu alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini inobatga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim muassasalarida teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan tizimdir. Ya'ni jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan shaxslar uchun umumta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish nazarda tutiladi.

Nogironligi bor shaxslar uchun 1994-yilda Ispaniyaning Salamanka shahrida qabul qilingan Salamanka deklaratsiyasida inklyuziv ta'limning ustuvorligi belgilab qo'yilgan: "Qiziqishlari, qobiliyatlari va ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan har bir bola maktabda ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Buning uchun maktabda zarur pedagogik shart-sharoitlar yaratilgan bo'lishi lozim".

Deklaratsiyada umumta'lim maktabi inklyuziv ta'lim beruvchi asosiy muassasa sifatida ko'rsatiladi. U o'quv jarayonida yordam beruvchi va individual ehtiyojlarni qondirish imkoniyatini beradigan maskan sifatida talqin etilgan.

Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasiga ko'ra, nogironlik belgisiga ko'ra amalga oshiriladigan har qanday farqlanish – uning maqsadi yoki natijasidan qat'i nazar – inson huquqlari va asosiy erkinliklarini siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, fuqarolik va boshqa sohalarda teng ravishda amalga oshirishga to'sqinlik qiluvchi cheklov hisoblanadi.

Konvensiya tamoyillari quyidagilarni belgilab beradi:

- insonning qadriyatlarini, uning tanlash erkinligi va mustaqilligini hurmat qilish;
- jamiyatga to'liq qo'shilish va kamsitilmaslik;
- nogironlarning xususiyatlarini hurmat qilish;
- imkoniyatlarning tengligi;
- gender tengligi;
- nogiron bolalarni hurmat qilish va ularga ta'lim olish huquqini kafolatlash.

Konvensiyaga qo'shilgan davlatlar ushbu huquqlarni amalga oshirish majburiyatini zimmasiga oladi.

Inklyuziv ta'lim o'z maqsadidan kelib chiqib, quyidagi vazifalarni hal etadi:

- inklyuziv va integrasiyalashgan ta'lim tizimi haqida ma'lumot berish;

- inklyuziv ta'limning huquqiy asoslarini yoritish;
- inklyuziv ta'limni joriy etish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni o'rganish va ularni bartaraf etish yo'llarini topish;
- inklyuziv ta'limni qo'llab-quvvatlashning asoslarini o'rganish [2].

Inklyuziv ta'lim usuli barcha bolalarning ruhiy va jismoniy holatidan qat'i nazar ta'lim jarayonida to'laqonli ishtirok etishini ta'minlash uchun qulay imkoniyat yaratadi.

Inklyuziv ta'lim – bu o'quvchilarning imkoniyatlari, individual-psixologik xususiyatlari, jismoniy nuqsonlari va o'zlashtirish darajasini hisobga olgan holda tashkil etiladigan ta'lim jarayonidir [3]. Inklyuziv ta'lim tizimini joriy qilish quyidagilarni o'z ichiga oladi: tamoyillarni tahlil qilish, ilg'or tajribalarni o'rganish va amaliyotga tatbiq etish.

Asosiy strategik yo'nalish – bu pedagogik shart-sharoitlar orqali ijtimoiy muammolarni muvaffaqiyatli hal etishdir. Ushbu yo'nalish inklyuziv ta'lim rivojlanishini belgilaydigan muhim omil hisoblanadi.

Maqsadga erishish vositasi sifatida qadriyatlarni ta'lim jarayonida o'zlashtirish, insonparvarlik yondashuvi paradigmasida ta'lim-tarbiya berish alohida ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuvning bosh maqsadi – har bir bolaning shaxsiy rivojlanishini, uning qobiliyatlari va o'zini anglashini ta'minlashdir.

Insonparvarlik yondashuvi, ayniqsa, maktabgacha va boshlang'ich ta'limda bolalar uchun ta'lim-tarbiya jarayonining maqsadi va natijasi sifatida ijtimoiylashuv g'oyasini ro'yobga chiqaradi. Ijtimoiylashuv boshqariladigan tamaddun jarayoni sifatida talqin qilinib, shaxsni ijtimoiy-madaniy faoliyatga jalb etish, uning xabardorligini oshirish va qadriyatlar tizimini qayta ishlab chiqarishni ta'minlaydi [4].

Inklyuziv ta'limning qadriyatligi M. Rokich tomonidan taklif qilingan mezonlarga muvofiq qadriyatlar-maqsadlar va qadriyatlar-vositalarga bo'linadi.

Inklyuziv ta'limning qadriyatli maqsadlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- inson qadr-qimmatini uning qobiliyati yoki yutuqlariga bog'liq emas;
- his qilish va o'ylash qobiliyatiga ega bo'lish;
- har bir inson muloqot qilish va tinglash huquqiga ega;
- haqiqiy ta'lim faqat rivojlangan munosabatlar sharoitida amalga oshadi;
- xilma-xillik bolaning barcha qirralarini rivojlantiradi;
- har bir bolaning o'ziga xos qiziqishlari va qobiliyatlari mavjud.

Inklyuziv ta'limning qadriyatli vositalari esa quyidagilar hisoblanadi:

- taraqqiyotga erishish;
- nogironligi bo'lgan bolalarning ta'lim olish imkoniyatini ta'minlash;
- din, madaniyat va qadriyatlar xilma-xilligi sharoitida bolalarning birgalikdagi ta'limi barcha o'quvchilarni ma'naviy jihatdan boyitadi [5].

Inklyuziv ta'lim tamoyillari:

- ✓ inklyuziv ta'limni bosqichma-bosqich rivojlantirish;
- ✓ barcha bolalarning qadriyatlarini tan olish;
- ✓ o'quvchilarning ta'lim olish huquqini tan olish;
- ✓ jamoaviy ta'lim olish;
- ✓ inklyuziv ta'lim ishtirokchilari o'rtasida ijtimoiy hamkorlik va sheriklik;
- ✓ bilimni bolaning qobiliyatlariga yo'naltirish;

- ✓ barcha bolalar uchun resurslarning teng mavjudligini ta'minlash;
- ✓ barcha ishtirokchilarni qo'llab-quvvatlash;
- ✓ oilaga yo'naltirilgan yondashuv;
- ✓ nogironlikning faqat tibbiy modelidan voz kechish;
- ✓ xilma-xillik va individuallikni tan olish.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta'lim nafaqat nogiron ta'lim oluvchilar uchun teng imkoniyatlar yaratishga, balki barcha o'quvchilarni bir xil sharoitda ta'lim olishga yo'naltirilgan kompleks tizim sifatida rivojlanmoqda. Inklyuziv ta'limning asosiy talabi – bolani emas, balki ta'lim mazmunini o'zgartirishdir [6].

Mamlakatimizda inklyuziv ta'limni ta'lim oluvchilarning ijtimoiy ehtiyojlari va shaxsiy manfaatlaridan kelib chiqqan holda, fan, ta'lim va ishlab chiqarishning uzviy integratsiyasi asosida tashkil etishga qaratilgan huquqiy me'yorlar ishlab chiqilgan.

Shunday qilib, inklyuziv ta'lim rivojlanishining hozirgi bosqichi ta'lim qamrovini kengaytirish bilan birga, turli ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy omillarni ham chuqur hisobga olishni talab etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yo'lini qat'iy davom ettiramiz // Xalq so'zi. 2021. 7 noyabr. – №238 (8018).
2. Madatov I. Inklyuziv ta'lim: darslik. – Toshkent: Best-Publish, 2024. – 240 b.
3. Pedagogik atamalar lug'ati. – Toshkent: Fan, 2008. – 47 b.
4. Sattorova M. A. The Role of the concept of educational work of an educational organization in the formation of an inclusive environment // Eastern European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. 2019. Vol. 7, №12. Part VI. – P. 125–128. ISSN 2056-5852. URL: www.idpublications.org.
5. Xujayarova N. S. Improving mechanisms to prepare future educators for designing an inclusive educational environment // European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices. 2024. Vol. 2, Issue 12. – P. 26–28. ISSN 2938-3625.
6. Sultanmurodovna K. N. Preparing Educators for an Inclusive Education Environment // Spanish Journal of Innovation and Integrity. 2025. №38. – P. 168–171.